

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ МИТРОПОЛИТА ЙОСИПА СЕМАШКА (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)

Дослідження всього спектру суспільних відносин неможливе без опори на пам'ятки – як матеріальну основу доказової бази. Їх сукупність дозволяє відновити динаміку будь-яких процесів чи відносин певного історичного періоду суспільства. Місто Немирів, що на Вінниччині, надзвичайно багате пам'ятками, що акумулювали в собі різноманітні аспекти з історії національно-визвольних війн, релігійних протистоянь, творчих та наукових доробків видатних людей. Однією із таких непересічних особистостей був відомий церковний та державний діяч митрополит Йосип Семашко, життєвий шлях якого пройшов через Немирівську гімназію.

У 1785 р. Вінцентієм Потоцьким у Немирові засновано корпус шляхетської молоді, який згодом переріс у відому далеко за межами Брацлавщини та Поділля Немирівську гімназію. Споруда зводилася за проектом та під наглядом архітектора, професора механіки та архітектури Київського університету св. Володимира Ф. І. Меховича (1783–1852), який на той час виконував обов'язки архітектора Київського навчального корпусу. Із спорудженням нового приміщення на місці старого палацу Станіслава Потоцького заклад одержав офіційну назву Немирівської чоловічої гімназії. Сьогодні будинок гімназії є пам'яткою архітектури і охороняється державою.

Із Немирівською гімназією пов'язані долі багатьох видатних людей: Юліана Беліна-Кенджицького (випускника гімназії 1846 р.) – першого серед немирівських гімназистів, хто особисто знав і спілкувався з Тарасом Шевченком; тут навчався відомий історик і громадський діяч Юзеф-Аполінарій Ролле (1839–1846). У 1845–1852 рр. у гімназії працював викладачем відомий науковець, дослідник творчої спадщини Т. Шевченка, Михайло Чалий. У 1846–1856 рр. у Немирові перебував Іван Сошенко, тут він одружився і працював викладачем малювання у Немирівській гімназії. Загальновідома роль, яку відіграв І. Сошенко у викупі з кріпацької неволі молодого художника і поета Т. Шевченка. З історією Немирівської гімназії пов'язано й ім'я видатного українського етнографа і фольклориста М. Номиса, справжнє ім'я якого – Матвій Терентійович Симонов. З вересня 1855 р. у Немирові перебували Опанас Маркович із дружиною Марією Вілінською (псевдонім – Марко Вовчок). Опанас Васильович викладав географію у Немирівській гімназії. Навчався у цьому навчальному закладі і відомий дитячий письменник М. П. Трублаїні. Немирівська гімназія в середині XIX ст. вважалась найкращим навчальним закладом Східного Поділля й дістала назву “Подільських Афін” [7].

У 1809–1816 рр. у Немирівській гімназії навчався видатний релігійний діяч, майбутній митрополит Віленський і Литовський, один із головних сподвижників справи возз'єднання уніатів із православною церквою – Йосип Семашко. “За последнее столетие нет в западном крае

*Будинок Немирівського дворянського училища (Немирівської гімназії).
Фото 2016 р.*

более выдающейся личности, ...государственного деятеля, как митрополит Иосиф” – писав у 1869 р. граф Д. Толстой, міністр народної освіти і президент Академії наук [11].

Йосип Йосипович Семашко народився 25 грудня 1798 р. у селі Павлівка Липовецького повіту Київської губернії. Початкову освіту отримав у батьківському домі, де була невелика бібліотека. Усі книги Йосип перечитав по декілька разів, зокрема Біблію. У вересні 1809 р. він вступив до Немирівського дворянського училища (Немирівської гімназії). На той час це був польський навчальний заклад із відповідним набором навчальних дисциплін. У 1816 р. Йосип Семашко закінчив навчання “першим учнем”. Цей період свого життя він завжди згадував з вдячністю, адже він став визначальним у його подальшому виборі життєвого шляху [6, 1-4].

Світоглядні погляди Йосипа Семашка значною мірою формувались під впливом історичних подій, що відбувались на Немирівщині у той час. Немирів багато разів переходив у власність не тільки різних господарів а й різних держав. Тут точилась жорстока боротьба між православ'ям та уніатством. Польща здавна намагалась насадити на цих землях католицизм та унію. У проекті, представленому на сеймі у 1717 р., планувалось: повне знищення “русской народности” і, як наслідок, православної віри; унію чекало поступове заміщення католицизмом. Таких поглядів дотримувався і базиліанський орден, що об'єднав під своїм патронатом уніатські монастирі. Ще у XVII ст. намітилися шляхи зближення унії з католицизмом і наповнення уніатського релігійного життя латинськими запозиченнями. У 1720 р. Замоїський собор із представників уніатської церкви постановив: внести до уніатської практики католицькі нововведення, зокрема, і у Символ віри; переробити відповідно до римо-католицької практики уніатські богослужбові книги. У 1724 р. папа затвердив ці зміни, внаслідок чого уніатські служби почали стрімко набувати католицьких ознак: в уніатських церквах знищували іконостаси; влаштовували католицькі сповідальні, проповідницькі амвони; на службах використовували органи і дзвінки; запроваджувались католицькі свята; богослужбові книги наповнювались католицьким вченням та обрядністю. Поруч із цим, православні святі виключались із церковних календарів та служб [3, 647-650].

У той же час православні віруючі зазнавали жорстокого гноблення в усіх сферах суспільного життя. Польський Сейм 1717 р. відмінив право православним обирати депутатів на сейми, будувати нові храми та ремонтувати старі. Сейм 1733 р. заборонив їм займати будь-які громадські посади. У православних залишилась лише одна єпархія, усі інші були ліквідовані разом із братствами, які або зникали, або під тиском переходили до унії. Силою забирали у православних монастирі і парафіяльні храми разом із маєтками. У жахливому стані перебувало православне духовництво. У 1765–1766 рр. серед православного люду почалися сильні масові рухи проти унії, центрами яких стали Переяславська православна кафедра на чолі з єпископом Гервасієм Линцевським та Мотронинський монастир на чолі із ігуменом Мельхиседеком Значко-Яворським [2]. До православ'я поверталися цілими парафіями. Падіння Польщі (1815) та вигнання ієзуїтів (1820) значно підірвали польсько-католицький вплив на західних землях. Намітилися позитивні зміни у релігійному житті. Разом з тим, росло прагнення греко-уніатської церкви до православ'я. Без підтримки Польщі унія втрачала свою силу. На часі стало злиття унії з православною церквою. Здійснення цих планів великою мірою належить відомому релігійному та державному діячеві Йосипу Семашку [3, 654–657].

Отримавши духовний сан греко-католицької церкви, він мав можливість зсередини побачити всі негаразди уніатської церкви, її пригнічення та приниження з боку католицизму. З 1822 р. у Петербурзі перебувало вище управління уніатської церкви, у якому Йосип Семашко брав безпосередню участь як засідатель уніатського департаменту римо-католицької колегії. Неодноразово він акцентував увагу на тому, що у колегії під час розв'язання усіх адміністративних питань вирішальне слово належало представникам латинського обряду, потреби уніатської церкви залишались осторонь. За його поданням 22 квітня 1828 р. запроваджена особлива греко-уніатська духовна колегія, незалежна від римо-католицької. Саме у цей період відбувся корінний перелом у релігійних поглядах майбутнього митрополита. Детально ознайомившись з православним віровченням і маючи можливість порівняти з іншими віросповіданнями, він вирішив прийняти православ'я. На цьому шляху йому довелося перебороти

Меморіальна дошка Й. Семашка. Фото 2016 р

чимало труднощів. Однак, ніщо не могло похитнути рішучості Йосипа Семашка, навіть замах на його життя [6, 4]. Наприкінці 1827 р. він отримав від голови Департаменту іноземних сповідань доручення: зібрати відомості про стан уніатської церкви. Записка, у якій викладено план возз'єднання уніатської церкви з православною, була представлена під назвою “Соображения главного управляющего духовными делами иностранных исповеданий” [4, 40-46]. У ній він зазначав, що латинізація та полонізація населення великою мірою обумовлені навчанням та вихованням уніатської та католицької молоді у спільних навчальних

закладах [1, 610-614]. Ці переконання значною мірою сформувались в період навчання у Немирівській гімназії.

Серед прочан, священників і навіть єпископів уніатської церкви було багато прихильників возз'єднання з православ'ям. Католицька історіографія намагається приписати процес возз'єднання підступності і натиску влади. Однак чимало католицьких авторів звертали увагу і на невдоволення уніатів станом справ своєї церкви, пов'язаних із католицьким засиллям. Цілком природно, що небайдужі представники уніатської церкви намагалися знайти вихід із такого становища. Одним із них був Йосип Семашко [8, 334-335].

Після смерті уніатського митрополита Юсафата Булгакова (23 лютого 1838 р.) постало питання про керівництво Уніатською колегією, яку він очолював. Після численних нарад міністра внутрішніх справ Д. М. Блудова, обер-прокурора Св. Синоду М. О. Протасова, митрополита Філарета (Дроздова) та митрополита Філарета (Амфітеатрова) на чолі Уніатської колегії було затверджено Йосипа Семашка [13, 262-263]. На посаді голови Уніатської колегії він отримав можливість і свободу дій у відповідності до своїх планів. 1 грудня 1838 р. Йосип Семашко надіслав обер-прокурору чергову записку з пропозицією прискорити справу возз'єднання уніатів з православ'ям, підкреслюючи, що 775 священнослужителів Литовської єпархії підписали згоду на возз'єднання. Разом з тим він висловлював думки про необхідність підпорядкування Уніатської колегії Св. Синоду. Київський митрополит Філарет (Амфітеатров) повністю підтримав плани Йосипа Семашка, а також заходи з їх реалізації. Філарет (Дроздов) у своїй відповіді (16 грудня 1838 р.) не тільки дав позитивну оцінку його пропозиціям, але й розробив план майбутнього возз'єднання, який і був реалізований у 1839 р. із незначними поправками [9, 446-451]. Незважаючи на протидії базиліан, польських панів, окремих уніатських та католицьких священників зусилля Йосипа Семашка та його однодумців увінчалися успіхом. Загальна кількість уніатів, що повернулися до православ'я тільки у 1833–1837 рр. наближалась до 150000 [12, 45]. Цей процес був природним явищем. Адже, як вважав і митрополит Філарет (Дроздов), унія – “...случайное, неестественное и мнимое соединение с Западом...” [9, 443-446].

У 1839 р. відбулось остаточне возз'єднання уніатської церкви із православною. До батьківської віри повернулось більше ніж “...півтора мільйона західноруського населення... Ця подія, нерозривно пов'язана з іменем митрополита Йосипа, була визнана надзвичайною не тільки в церковному, але і в державному відношенні, зберігши народність і віру населення і захистивши його від польського поневолення” [6, 4]. Через роки ця подія не втрачала свої актуальності. З нагоди 50-річного ювілею возз'єднання уніатів з православною церквою (8 червня 1889 р.) з м. Немирова на ім'я Подільського преосвященного єпископа Доната надійшла телеграма: “Пра-

вослав'я торжествує; стіни монастирські ледве стримують натиск двадцятитисячного люду, який святкує це торжество..." [10]. "У цей день православні з усіх околиць пройшли хресною ходою з хоругвами вулицями Немирова і ... попрямували до оплоту Православ'я – монастиря. У цій визначній події взяли участь 27 священиків, 6 дияконів, кількість хоругв досягала майже 160 пар, а також 27 виносних хрестів" [5, 40]. Монастирський священик Іоанн Силін у своїй проповіді згадав і важкі часи унії, і видатного борця проти неї митрополита Йосипа Семашка, який залишив після себе вдячну пам'ять нащадків. За свою титанічну працю і непохитну віру у 1856 р. він отримав найвищу нагороду – орден Святого апостола Андрія Первозванного.

У 2016 р. відмічається 200-ліття закінчення Йосипом Семашком Немирівської гімназії. У вересні 2009 р. з нагоди 200-річчя від початку його навчання, на фасаді будинку колишньої гімназії (сьогодні це НВК № 2 м. Немирова) встановлено меморіальну дошку. Відрадно, що два століття не змогли стерти вдячній пам'яті багатьох поколінь. Однак на сьогодні немирівський період Йосипа Семашка потребує додаткового вивчення для відтворення цілісної картини становлення його непересічної особистості.

Примітки

1. Акты, изданные Археографической комиссией, высочайше учрежденною в Вильне. – Вильна, 1865 – 1915. – Т. 39. – С. 610-614.
2. Архимандрит Мельхиседек Значко-Яворський. – К., 1861.
3. *Доброклонский П.* Руководство по истории Русской церкви. – М., 2001.
4. *Киприанович Г.* Жизнь Иосифа Семашко, митрополита Литовского и Виленского, и воссоединение западно-русских униатов с православною исповедью в 1839 г. – Вильна, 1893. – С. 40-46.
5. *Петльований П., Сенченко Н.* Біля витоків вічності. – К., 1999. – С. 40-41.
6. *Петльований П., Сенченко Н.* Ім'я митрополита Йосипа Семашка повертається із небуття. – Немирів, 2009.
7. *Подолінний А.* "Лети ж, моя думо, моя люта муко..." Шевченківські сторінки в історії Немирівської гімназії // Слово Просвіти. – 2013. – № 10 (699).
8. *Смолич И.* История русской церкви 1700–1917. – М. : Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1997. – Ч. II. – С. 334-335.
9. Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по делам православной Церкви на Востоке. СПб., 1886. – С. 446-451.
10. Телеграмма... из м. Немирова от 8 июня // Подольские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 27. – С. 603.
11. ЦДАК України, ф. 442, оп. 533, спр.10, арк. 154.
12. *Чистович И.* Пятидесятилетие (1839–1883) воссоединения униатов. Соборные деяния и торжественные служения в 1839 г. – СПб., 1889. – С. 45.
13. *Шавельский Г.* Последнее воссоединение с православной Церковью униатов Белорусской епархии. – СПб., 1910. – С. 262-263.

Тимошик М. С.

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
Київський національний університет культури і мистецтв

СВЯЩЕНИК-АВТОКЕФАЛІСТ ІЗ ТАВРОМ "ВОРОГА НАРОДУ": ТРАГІЧНА ДОЛЯ НАСТОЯТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ХРАМУ В ДАНИНІ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

Нині переважна більшість сільських православних храмів Чернігівщини перебуває в руках священиків Московського патріархату, які найбільше переймаються тим, аби правда історія про церковних рух українців так і не доходила до сільської глибинки. Натомість, нав'язують старшим парафіянам свою правду про "руську церкву" та про вірність вірі батьків.

Правда у тому, що в пору небувалої хвилі відродження Української автокефальної православної церкви в Україні, що припала на 1922–1923 рр., скажімо, Ніжинська Повітова Церковна Рада (ПЦР) УАПЦ об'єднувала 40 парафій, що було значно більше від кількості церков московського підпорядкування [1, 69]. В головній резиденції УАПЦ – митрополичому соборі Св. Софії Київської – щодня висвячувалося не менше 200 священиків і дияконів.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президенті України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016